

BOSHLANG‘ICH SINFLARDA MATEMATIK BOSHQOTIRGICHLAR

Mamatova Zilolaxon Xabibulloxonovna

Farg‘ona davlat universiteti dotsenti pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori
(PhD)

Abduxoliqov Ulug‘bek Oybek o‘g‘li

Farg‘ona davlat universiteti Amaliy matematika yo‘nalishi 4-bosqich 21.06-guruh
talabasi

Annostatsiya: Ushbu maqola boshlang‘ich sinflarda matematik boshqotirgichlarning o‘quvchilarga beradigan ta’siri va foydalari haqida so‘z yuritadi. Boshqotirgichlar, matematik fikrlashni rivojlantirish va muammolarni yechishda innovativ yondashuvlarni qo‘llash orqali o‘quvchilarning mantiqiy fikrlashini, ijodkorligini va matematik ko‘nikmalarini mustahkamlashga yordam beradi. Maqolada matematik boshqotirgichlarning turli xil turlari, ularni o‘qitish jarayonida qo‘llashning samaradorligi va boshlang‘ich sinflarda ushbu metodlarni qanday samarali qo‘llash mumkinligi haqida ma’lumot beriladi. Bundan tashqari, boshqotirgichlar orqali o‘quvchilarning problemalarni yechish ko‘nikmalari qanday rivojlanishi va ularning o‘qish motivatsiyasiga qanday ta’sir qilishi o‘rganiladi.

Kalit so‘zlar: boshlang‘ich sinflar, matematik boshqotirgichlar, mantiqiy fikrlash, o‘quvchilarni rivojlantirish, matematik ta’lim, muammo yechish, ijodkorlik, ta’lim metodlari.

MATHEMATICAL PUZZLES IN ELEMENTARY GRADES

Abstract: This article discusses the effects and benefits of math puzzles for students in elementary grades. Puzzles help strengthen students' logical thinking, creativity, and math skills by developing mathematical thinking and using innovative approaches to problem solving. The article provides information on different types of mathematical puzzles, the effectiveness of their use in the teaching process, and how these methods can be effectively used in primary classes. In addition, it is studied how puzzles develop students' problem-solving skills and how they influence their motivation to study.

Keywords: elementary grades, math puzzles, logical thinking, student development, math education, problem solving, creativity, educational methods.

Matematik boshqotirgichlar — bu o‘quvchilarga matematik masalalarni yechishda mantiqiy fikrlash va ijodkorlikni rivojlantirishga yordam beradigan mashqlar yoki savollardir. Ular sonlar, shakllar, geometrik tuzilmalar yoki mantiqiy vazifalar asosida quriladi. Boshqotirgichlar ta’lim jarayonida o‘quvchilarga nafaqat aniq javobni topishni, balki muammoni qanday yechishni o‘rganishga yordam beradi. Bu jarayon mantiqiy tafakkurni rivojlantirib, muammolarni tizimli ravishda hal qilishni o‘rgatadi.

Boshlang‘ich sinflarda matematik boshqotirgichlarni qo‘llash o‘quvchilarning matematik tafakkurini mustahkamlash, diqqatini jamlash va mantiqiy fikrlash ko‘nikmalarini rivojlantirish uchun muhimdir. Ular o‘quvchilarga matematik tushunchalarni o‘rganishda o‘yin tarzida yondashuvni taklif qiladi, bu esa o‘quvchilarning motivatsiyasini oshiradi. Boshqotirgichlar yordamida o‘quvchilar faqat oddiy amallarni o‘rganib qolmay, balki kengroq fikrlash va muammolarni yechish ko‘nikmalarini ham rivojlantiradilar. Shuningdek, ular matematika faniga bo‘lgan qiziqishni oshiradi va o‘qishga bo‘lgan ishtiyoqni kuchaytiradi.

Matematik boshqotirgichlar turli darajadagi murakkablikka ega bo‘lishi mumkin.

• **Oddiy boshqotirgichlar**, asosan, boshlang‘ich sinf o‘quvchilari uchun mo‘ljallangan bo‘lib, ular matematik asoslarni o‘zlashtirishga yordam beradi. Bunga oddiy qo‘shish, ayirish, ko‘paytirish, bo‘lish kabi amallarni o‘z ichiga olgan masalalar kiradi.

• **Murakkab boshqotirgichlar** esa matematik fikrlashni yanada rivojlantiradi. Bular ko‘proq mantiqiy tafakkur va strategik yondashuvni talab qiladi, masalan, hisoblashdagi ilg‘or usullarni qo‘llash yoki bir nechta amallarni birlashtirish. O‘rta va yuqori sinflar uchun mos bo‘lgan boshqotirgichlar. Bu boshqotirgichlar matematik tafakkur va mantiqiy fikrlashni rivojlantirishga qaratilgan bo‘lib, ular ko‘p

bosqichlardan iborat bo'lishi, ko'proq amallarni talab qilishi yoki murakkab geometriya, algebra masalalarini o'z ichiga olishi mumkin.

Boshqotirgichlar turli murakkablik darajalari yordamida o'quvchilarning matematik ko'nikmalarini bosqichma-bosqich rivojlantirish va ularni yanada qiyinroq masalalarga tayyorlash mumkin.

Matematik boshqotirgichlar turli yo'nalishlarda bo'lishi mumkin:

- **Sonlar bilan ishlash:** Bu turdagi boshqotirgichlar sonlar, raqamlar va ularning xususiyatlari bilan bog'liq bo'ladi. Masalan, sonlarni taqsimlash, sonlar ketma-ketligini topish yoki raqamlarni joylashtirish kabi masalalar.

- **Geometrik shakllar:** Geometrik boshqotirgichlar o'quvchilarga shakllar, ularning xususiyatlari va fazoviy tasavvurlarni rivojlantirishga yordam beradi. Bular geometrik shakllarni to'g'ri joylashtirish, ularning perimetr va maydonini hisoblash yoki shakllarni tahlil qilishga qaratilgan masalalar bo'lishi mumkin.

- **Mantiqiy masalalar:** Bu boshqotirgichlar mantiqiy fikrlash va yechim topishda o'quvchilarni sinovdan o'tkazadi. Mantiqiy masalalar asosan to'g'ri qaror qabul qilish, ehtimollik va strategiyani hisobga olishni talab qiladi.

Boshqotirgichlar bu turdagi masalalarni yechish orqali o'quvchilarning matematik ko'nikmalarini mustahkamlaydi va ularning tafakkurini kengaytiradi.

Boshqotirgichlarning ta'lim jarayoniga ta'siri.

Matematik boshqotirgichlar o'quvchilarning mantiqiy fikrlashini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Ular o'quvchilarga matematik masalalarni ko'proq tahlil qilish, yechimlarni izlash va turli yondashuvlarni sinab ko'rish imkonini beradi. Boshqotirgichlarni yechishda o'quvchilarni sonlar, shakllar va matematik munosabatlar haqida chuqurroq o'ylashga majbur qiladi, bu esa ularning matematik tafakkurini rivojlantiradi. Shuningdek, boshqotirgichlar o'quvchilarga matematik fikrlashning asosiy prinsiplarini, masalan, tartibni, muvofiqlikni va nisbiylikni o'rgatadi.

Boshqotirgichlar o'quvchilarga muammolarni yechishda ijodiy yondashuvni rivojlantiradi. Matematik boshqotirgichlar nafaqat to'g'ri javobni topishni, balki yangi yondashuvlar va strategiyalarni sinab ko'rishni talab qiladi. Bu o'quvchilarga yaratish, tajriba qilish va o'zlarini yanada ijodiy ravishda ifodalash imkonini beradi. Muammolarni hal qilish jarayonida o'quvchilar faqat standart usullarni qo'llamay, balki yangi g'oyalarni yaratishga va mavjud bilimlarni kengaytirishga ham o'rganadilar. Shunday qilib, boshqotirgichlar o'quvchilarning ijodkorligini oshiradi va ularni murakkab vazifalarni yechishga tayyorlaydi.

Matematik boshqotirgichlardan foydalanishning afzalliklari quyidagilardan iborat:

1. **Mantiqiy tafakkurni rivojlantirish.** Boshqotirgichlar o'quvchilarda mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantiradi. O'quvchilar masalalarni yechishda turli yondashuvlar va usullarni qo'llashga majbur bo'ladi, bu esa ularning analitik fikrlashini mustahkamlaydi. Boshqotirgichlar orqali o'quvchilar muammoni tizimli ravishda tahlil qilishni o'rganadilar.

2. **Diqqatni jamlash.** Boshqotirgichlar o'quvchilarning diqqatini jamlashga yordam beradi. Masalan, matematik masalalarni yechishda o'quvchilar barcha tafsilotlarni e'tiborga olib, har bir qadamni to'g'ri bajarishga harakat qilishadi. Bu jarayon diqqatni oshiradi va bilimlarni chuqurroq o'zlashtirishga yordam beradi.

3. **Muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirish.** Boshqotirgichlar o'quvchilarga muammolarni hal qilishda kreativ yondashuvni taklif etadi. Ular masalalarni yechishda bir nechta yechimlarni sinab ko'rish, yangi yondashuvlar yaratish va amaliy tajriba orttirish imkonini beradi. Bu esa o'quvchilarda muammolarni hal qilishning turli usullarini rivojlantiradi.

4. **Ijodkorlikni oshirish.** Matematik boshqotirgichlar o'quvchilarga ijodiy fikrlashni rivojlantirish imkonini beradi. Ular mavjud bilimlarni yangicha tarzda qo'llash, yangi yechimlarni topish va masalalarni o'zgacha yondashuvlar bilan hal qilishga o'rgatadi. Bu ijodkorlikni oshiradi va o'quvchilarning o'z bilimlarini mustahkamlashga yordam beradi.

5. **Matematik qobiliyatlarni mustahkamlash.** Boshqotirgichlar o'quvchilarga o'rgangan matematik bilimlarini amalda qo'llashga yordam beradi. Bu, o'z navbatida, matematik qobiliyatlarni mustahkamlash va yangi bilimlarni o'zlashtirishga imkon yaratadi. Masalalarni yechish jarayonida o'quvchilar matematik tushunchalarni yaxshiroq tushunib, ularni amaliyotda qo'llashni o'rganadilar.

6. **Motivatsiyani oshirish.** Matematik boshqotirgichlar o'quvchilarning qiziqishini oshiradi va motivatsiyani kuchaytiradi. Boshqotirgichlar ko'pincha qiziqarli va o'yinga o'xshash bo'ladi, bu esa o'quvchilarga o'rganish jarayonida yanada faol ishtirok etishga rag'batlantiradi.

7. **O'quvchilarni mustaqil o'rganishga undash.** Boshqotirgichlar o'quvchilarga mustaqil ravishda yechim topishni o'rgatadi. O'quvchilar boshqotirgichni yechishda o'z bilimlari va tafakkurlari asosida mustaqil qarorlar qabul qilishga o'rgatadilar. Bu jarayon o'quvchilarda o'z-o'zini o'rganish va mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Shunday qilib, matematik boshqotirgichlar o'quvchilarga nafaqat matematik bilimlarni o'rgatishda, balki umumiy tafakkur va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirishda ham muhim rol o'ynaydi.

Boshlang'ich sinflarda boshqotirgichlarni qo'llash usullari.

Boshlang'ich sinflarda matematik boshqotirgichlar darsning bir qismi sifatida qo'llanilishi mumkin. O'qituvchi boshqotirgichlarni darsning har bir bosqichida turli shakllarda kiritishi mumkin: yangi mavzu o'rganilayotgan paytda, o'quvchilarning diqqatini jamlash uchun yoki ko'nikmalarni mustahkamlash maqsadida. Masalan, boshqotirgichlarni o'quvchilarga darsning boshida motivatsiyani oshirish, o'rganilgan materialni mustahkamlash yoki yakuniy tahlil sifatida taklif qilish mumkin. Boshqotirgichlar o'quvchilarga muammoni yechishda qiziqarli yondashuvlarni taklif etadi va o'rganilgan bilimlarni amaliyotda qo'llashga yordam beradi.

Boshqotirgichlarni o'quvchilarga o'yinlar va mashqlar yordamida o'rgatish samarali usuldir. O'yinlar yordamida o'quvchilar matematik muammolarni yechish jarayonini qiziqarli va interaktiv tarzda o'rganadilar. Masalan, "sonlar yutug'i" yoki "geometrik shakllar musobaqasi" kabi o'yinlar yordamida boshqotirgichlar tuzish, o'quvchilarning jamoaviy ish ko'nikmalarini rivojlantirish mumkin. Mashqlarni o'yin shaklida tashkil qilish, o'quvchilarga raqobatbardosh muhitda bilimlarini sinab ko'rish va o'rganishga qiziqishini oshiradi. Bu usul o'quvchilarga boshqotirgichlarni o'rganishda ko'proq ishtirok etishga va yangi yondashuvlarni sinab ko'rishga yordam beradi.

XULOSA

Matematik boshqotirgichlar boshlang'ich sinflarda o'qitish samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Ular o'quvchilarga matematik tushunchalarni chuqurroq o'zlashtirishga yordam beradi va ularni faqat nazariy bilimlar bilan cheklamaydigan, amaliy yechimlarni izlashga undaydi. Boshqotirgichlar orqali o'quvchilar diqqatini jamlash, mantiqiy fikrlash va ijodkorlikni rivojlantirishadi. Boshqotirgichlarni dars jarayoniga kiritish o'quvchilarning matematik qobiliyatlarini mustahkamlashga, ular uchun o'rganish jarayonini yanada qiziqarli va samarali qilishga yordam beradi.

Matematik boshqotirgichlar o'quvchilarga nafaqat matematik ko'nikmalarni rivojlantirish, balki ijodiy va mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini oshirish imkonini beradi. Ular o'quvchilarda qiziqish va motivatsiyani kuchaytiradi, o'rganishga bo'lgan ishtiyoqni oshiradi. Boshqotirgichlarni kengaytirish orqali o'quvchilarning ta'limda faol ishtiroki ta'minlanadi va ular matematik muammolarni turli yondashuvlar bilan hal qilishga o'rgatiladi. Bundan tashqari, boshqotirgichlar ko'plab o'quvchilar uchun ko'proq individual yondashuvni talab qiladi, bu esa

o'qituvchilarga har bir o'quvchining o'ziga xos ehtiyojlarini inobatga olish imkonini beradi. Matematik boshqotirgichlarning o'quv jarayonida qo'llanilishi o'quvchilarga o'z bilimlarini kengaytirish, matematikaga bo'lgan qiziqishni oshirish va ta'lim sifatini yaxshilashda katta foyda keltiradi.

Mavzuni to'liqroq tushinish uchun metodlar:

Sinkveyn metodi.

	Boshqotirgich
	Mantiqiy, qiziqarli
	O'rgatadi, rivojlantiradi, tekshiradi
	Boshqotirgichlar mantiqiy fikrlashni rivojlantiradi.
	Boshlang'ich sinflarda matematik boshqotirgichlar o'quvchilarning tafakkurini oshiradi, bilimlarini mustahkamlaydi.

SWOT tahlili.

SWOT tahlili — biror faoliyat yoki jarayonni baholashda foydalaniladigan metod bo'lib, uning kuchli (Strengths), zaif (Weaknesses), imkoniyat (Opportunities) va tahdid (Threats) tomonlarini aniqlashga yordam beradi. Quyida "Boshlang'ich sinflarda matematik boshqotirgichlar" mavzusidagi SWOT tahlili keltirilgan.

Kuchli tomonlar (Strengths)

1. **Matematik ko'nikmalarni rivojlantirish.** Boshqotirgichlar o'quvchilarga matematik bilimlarni chuqurroq o'zlashtirishga yordam beradi va ular mantiqiy fikrlashni rivojlantirishadi. Bu o'quvchilarga turli matematik masalalarni hal qilishda yordam beradi.

2. **Qiziqarli va interaktiv yondashuv.** Boshqotirgichlar o'quvchilarga matematikani o'rganishni qiziqarli va o'ylashga undovchi tarzda taklif etadi. Bu, o'z navbatida, o'quvchilarning motivatsiyasini oshiradi.

3. **Diqqatni jamlash va konsentratsiyani oshirish.** Boshqotirgichlar o'quvchilarning diqqatini jamlashga yordam beradi, chunki ular masalalarni yechishda ko'p diqqat va e'tibor talab qiladi.

4. **Ijodkorlik va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirish.** Boshqotirgichlar o'quvchilarda ijodiy fikrlashni oshiradi va ular turli usullar bilan masalalarni hal qilishni o'rganadilar.

Zaif tomonlar (Weaknesses)

1. **Vaqt cheklanishi.** Boshqotirgichlarni darsda qo'llash uchun vaqt yetarli bo'lmasligi mumkin. Boshlang'ich sinfda o'quvchilarning diqqatini uzoq vaqt davomida boshqotirgichlarga jalb qilish ba'zan qiyin bo'lishi mumkin.
2. **Murakkab boshqotirgichlarni tushunishdagi qiyinchiliklar.** Ba'zi boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun murakkab matematik boshqotirgichlar tushunish qiyin bo'lishi mumkin, bu esa ularning ishtiyoqini pasaytirishi mumkin.
3. **O'quvchilarning bilim darajasiga qarab farqlanish.** Har bir o'quvchi boshqotirgichlarni turlicha tezlikda yechadi. Ba'zi o'quvchilar uchun boshqotirgichlar juda qiyin yoki juda oson bo'lishi mumkin, bu esa o'quvchilarning umumiy o'rganish jarayoniga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Imkoniyatlar (Opportunities)

1. **Texnologiyadan foydalanish.** Onlayn platformalar va interaktiv ilovalar yordamida boshqotirgichlar yanada qiziqarli va samarali bo'lishi mumkin. Virtual boshqotirgichlar o'quvchilarning matematik ko'nikmalarini rivojlantirishda yangi imkoniyatlar yaratadi.
2. **Matematika faniga qiziqishni oshirish.** Boshqotirgichlar o'quvchilarda matematikaga bo'lgan qiziqishni oshirishga yordam beradi va ular o'qishni qiziqarli va samarali tarzda davom ettiradilar.
3. **Boshqotirgichlar yordamida turli ko'nikmalarni rivojlantirish.** Boshqotirgichlar nafaqat matematik ko'nikmalarni rivojlantiradi, balki mantiqiy fikrlash, muammoni hal qilish, ijodkorlik va jamoaviy ish kabi ko'nikmalarni ham oshiradi.

Tahdidlar (Threats)

1. **Boshqotirgichlarning ba'zi o'quvchilar uchun qiyin bo'lishi.** Murakkab boshqotirgichlar ba'zi o'quvchilarga qiyin bo'lishi mumkin, bu esa ularning motivatsiyasini pasaytirishi va o'qishga qiziqishlarini yo'qotishlariga olib kelishi mumkin.
2. **Resurslar yetishmasligi.** Boshqotirgichlar va ularni qo'llash uchun zarur bo'lgan materiallar va resurslar yetishmasligi mumkin. Bu ba'zi o'qituvchilarni boshqotirgichlarni samarali tarzda ishlatishga cheklovlar keltirib chiqaradi.
3. **Boshqotirgichlarni noto'g'ri qo'llash.** Agar boshqotirgichlar o'quvchilarga mos ravishda tanlanmasa yoki noto'g'ri qo'llanilsa, bu ularning o'rganish jarayonini qiyinlashtirishi mumkin.

FSMU metodi.

FSMU metodi (Fikr, Savol, Masala, Umumlashtirish) – o‘quvchilarga mavzu haqida chuqurroq fikr yuritishga, masalalarni yechishda tizimli yondashishga yordam beradigan metodik yondashuvdir.

FSMU metodini qo‘llash orqali boshlang‘ich sinflarda matematik boshqotirgichlar o‘quvchilarga matematik bilimlarni mustahkamlash va yangi yondashuvlar bilan tanishishga yordam beradi. Bu metod ta‘lim jarayonini interaktiv va samarali qilishga imkon beradi.

Fikr (F)

Boshqotirgichlar o'quvchilarning matematik fikrlashini rivojlantirishga yordam beradi. Ular muammolarni yechishda diqqatni jamlash, mantiqiy tafakkur va ijodkorlikni oshirishga undaydi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari boshqotirgichlar orqali matematik bilimlarni amalda qo'llashni o'rganadilar.

Savol (S)

Matematik boshqotirgichlar qanday o'quvchilarning matematik qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi?

Ular o'quvchilarda qanday ko'nikmalarni shakllantiradi?

Boshlang'ich sinflarda boshqotirgichlardan qanday samarali foydalanish mumkin?

Masala (M)

Masala: Boshlang'ich sinf o'quvchilariga geometrik shakllarni qo'llab, ularning perimetrini hisoblash boshqotirgichini berish. O'quvchilarga shakllarning joylashuvi, o'lchamlarini topish va perimetrni hisoblash kabi muammolarni taklif etish. Bu boshqotirgich o'quvchilarga geometrik shakllarni yaxshiroq tushunishga yordam beradi va ularning diqqatini jamlashni oshiradi.

Umumlashtirish (U)

Matematik boshqotirgichlar orqali o'quvchilar matematik bilimlarni chuqurroq o'zlashtirishadi. Ular faqatgina amallarni bajarish bilan cheklanmay, masalalarni turli yondashuvlar bilan yechishga o'rganadilar. Bu boshqotirgichlar mantiqiy tafakkur, diqqatni jamlash, ijodiy fikrlash va muammolarni yechish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Shuningdek, boshqotirgichlar o'quvchilarning motivatsiyasini oshirib, matematika faniga qiziqishni yanada kuchaytiradi.

Adabiyotlar:

1. Турсунова, Л., & Жураев, С. (2024). ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ. Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования, 3(2), 35-37.
2. Абдувалиева, Зебинисо Абдулхамидовна, and Луиза Комиловна Турсунова. "МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АППАРАТ МЕТОДОВ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ." International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research (2022): 296-299.
3. Jumayev M.E. Matematika o'qitish metodikasidan praktikum. OTM uchun darslik. Toshkent., "O'qituvchi" 2004
4. M.S.Salohiddinov. Matematik fizika tenglamalari. Toshkent. "O'qituvchi"-2002.
5. Saidova, N. (2019). "O'zbekiston ta'lim tizimida informatika o'qitishning yangi yo'nalishlari." Tashkent: Ta'lim.